

КОНСТИТУЦИЯ ШАХСИЙ ҲУҚУҚ ВА ЭРКИНЛИКЛАРНИНГ БОШ КАФОЛАТИ

Чориев Маҳмуджон Аҳмад ўғли

**ИИВ Академияси Давлат-ҳуқуқий фанлар кафедраси ўқитувчиси катта лейтенант
choriyev99@list.ru
тел: 994813421**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10184938>

Аннотация: Ўзбекистон Республикаси Конституциясида инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилишга доир масалалар, шахсий ҳуқуқлар тушунчаси ва ҳимояқилиш усуллари, уларнинг пайдо бўлиш тарихи, шахснинг ҳуқуқий мақоми тушунчаси унинг мазмун моҳияти ва ҳалқаро ҳужжатларда инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилишга қаратилган қоидалар ёритиб ўтилган.

Калит сўзлар: Конституция, шахсий ҳуқуқлар, демократия, инсон ҳуқуқлари, Ҳуқуқий мақом, Декларация, Бирлашган Миллатлар ташкилоти,

Мамлакатимизда фуқароларнинг шахсий ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қилиш бўйича чиқарилган ҳуқуқий нормаларни янада ислоҳ қилиш, унинг ташкилий-ҳуқуқий асосларини мустаҳкамлаш, самарали фаолият олиб борадиган замонавий давлат хизматчиларини тайёрлаш бўйича кенг кўламли ислоҳотлар, амалий чора-тадбирлар амалга оширилмоқда. Сўнгги йилларда қабул қилинган норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар асосида шахсий ҳуқуқни ҳимоя қилиш соҳасини тартибга солиш билан бир қаторда, шаффоф, қонуний ва адолат мезонлари асосида ишлайдиган, қонун бузилиш ва унинг турли кўринишларидан ҳоли тизимга айлантириш бўйича амалий ишлар кучайтирилмоқда. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022-2026 йилларга мўлжалланган “Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегиясида” ҳам инсон қадрини юксалтириш ва эркин фуқаролик жамиятини янада ривожлантириш орқали халқпарвар давлат барпо этиш, мамлакатимизда адолат ва қонун устуворлиги тамойилларини тараққиётнинг энг асосий ва зарур шартига айлантириш, адолатли ижтимоий сиёсат юритиш, инсон капиталини ривожлантиришга алоҳида эътибор қаратилганлиги, Бош Қомусимизда кафолатланган фуқаролар ҳуқуқ ва эркинликларини таъминлашнинг устуворлигини таъминлаш ва суд-ҳуқуқ тизимини янада ислоҳ қилиш мақсадида бугунги кун ҳамда келгусида давлат ва жамиятда инсоннинг ўрни, давлат ва жамият фаолиятидаги устувор сиёсий-ҳуқуқий, иқтисодий-ижтимоий ва маънавий-гуманитар тамойиллар, аҳоли фаровонлиги ҳамда жамият ва давлат тараққиётини таъминлаш мақсадида ўзгартиришлар киритиш каби таклифлар инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилишга қаратилган йўналишларидан бири сифатида белгиланиб, бу соҳани тадқиқ этишда муҳим аҳамият касб этмоқда[1].

Мустақил демократик йўлдан дадил одимлаётган Ўзбекистоннинг энг улуғ мақсади, аввало, халқимиз манфаатлари кўзланган ислоҳотларни амалга оширишга қаратилгани билан эътиборлидир. Бу жиҳатлар Конституциямизда ҳам мустаҳкамлаб кўйилган. Жумладан, Бош Қомусимизнинг II боб 13 моддасида “Ўзбекистон Республикасида демократия умуминсоний принципларга асосланади, уларга кўра инсон, унинг ҳаёти, эркинлиги, шаъни, қадр-қиммати ва бошқа дахлсиз ҳуқуқлари олий қадрият ҳисобланади. Демократик ҳуқуқ ва эркинликлар конституция ва

қонунлар билан ҳимоя қилинади» [2] дейилган.

Шахсий ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қилишнинг ягона тизимини шакллантиришнинг асосий кафолати бу унинг конституциявий жиҳатдан мустаҳкамланишидир. Ўзбекистон Республикасининг амалдаги Конституциясининг инсон ҳуқуқларига бағишланган бандларида бевосита ҳуқуқ ва эркинликларни ҳимоя қилишга қаратилган аниқ бир нормаларни белгилаб қўйилганлиги янги Ўзбекистон давлатчилигининг демократик ютуғи сифатида тан олиниши мумкин. Ўзбекистон Республикаси Конституциясида шахс ва фуқаронинг ўз ҳуқуқ ва мажбуриятларини амалга оширишига асос бўлган омил, яъни раҳбарий ғоялар йиғиндиси ҳисобланган шахс ва фуқаро ҳуқуқий мақомининг қуйидаги тамойиллари мустаҳкамлаб қўйилган.[3]

Демократик жамиятнинг асосий белгиларидан бири – жамият аъзоларининг қонун олдидаги тенглиги, Конституция ва қонунларнинг устунлигини таъминланганлигидир. Ўз навбатида конституция ва қонунларнинг пировард мақсади инсон, унинг ҳуқуқ ва эркинликларини акс эттириши зарур.

Ҳозирги шароитда шахс ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қилишнинг ҳуқуқий ва ташкилий-формал усуллари мавжуд:

- қонунларнинг мавжудлиги,
- суд ҳокимияти,
- қонун чиқарувчи ва ижро этувчи ҳокимият органларининг фаолияти.

Шахснинг ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қилиш учун барча зарур шарт-шароитлар яратиш ҳарбир демократик давлатнинг бош мақсади бўлмоғи лозимлигини таъкидлашимиз керак.

Ҳуқуқ захираларидан, унинг шахс ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қилишга таъсир кўрсатиш механизмларидан янада фаолроқ фойдаланишга объектив эҳтиёж бор. Ҳуқуқнинг турли соҳалари нормаларининг инсонпарварлик салоҳиятини аниқлаш, шахс ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қилишга хизмат қиладиган барча нарсаларни ажратиб олиш зарурати билан боғлиқ ҳолда ушбу мавзуга мурожаат қилиш жуда долзарбдир. Ҳуқуқий сиёсатнинг хилма-хиллиги (конституциявий, жиноий ҳуқуқ, фуқаролик ҳуқуқи ва бошқалар) ҳуқуқнинг турли соҳалари нормаларига асосланади ва ушбу соҳада қонунчилигининг ижобий салоҳиятини ҳар томонлама тармоқлараро ташаббусни амалга ошириш мақсадга мувофиқ бўлади.

Шу билан бирга, турли меъёрий ҳужжатларда мустаҳкамланган ҳуқуқ ва эркинликларнинг ўзаро таъсири ва рақобати муаммолари янги босқичга кўтарилаётганини алоҳида таъкидлаш лозим. Инсон ҳуқуқларининг доимий ўзгариб турадиган ҳуқуқий табиатини ҳисобга олган ҳолда, илгари қонун ва ҳуқуқ фанига номаълум бўлган жуда кўп субъектив ҳуқуқларнинг пайдо бўлиши, турли ҳуқуқ ва эркинликларнинг ўзаро боғлиқлиги масаласидаги устуворликларнинг ўзгариши, ҳуқуқни қўллаш амалиётининг ушбу жараёнларга сезиларли таъсири, шахснинг ҳуқуқий мақоми масалаларида "зиддият" билан боғлиқ салбий ҳодисаларнинг олдини олиш учун доимий мониторинг ва тадқиқотларни талаб қилади.

Шахснинг ҳуқуқий мақоми - бу шахснинг давлат ва жамиятдаги қонуний мустаҳкамланган мавқеи ҳисобланади. Шахснинг ҳуқуқий ҳолати ижтимоий мақомнинг бир қисми бўлиб, шахс ва фуқаронинг сифатини билдиради. "Ҳуқуқий

мақом” ва “хуқуқий ўрни” тушунчалари бир-бирига тенгдир. Жисмоний шахснинг хуқуқий мақоми юридик шахсларнинг хуқуқий ҳолатидан фарқли ўлароқ, одамлар учун белгиланади. Кўпинча хуқуқий мақом тушунчаси шахснинг хуқуқлари, қонуний манфаатлари ва мажбуриятлари тўпламига қиёсланади. 2002 йил нашр этилган Юридик энциклопедик луғатда шахснинг хуқуқий мақоми "давлат томонидан қонунда тан олинган ва кафолатланган хуқуқлар, эркинликлар ва мажбуриятлар тизими, шунингдек, хуқуқ субъекти сифатида шахснинг қонуний манфаатлари" [4] деб таърифланади. Шахснинг қайси хуқуқ ва мажбуриятлари энг муҳим эканлигини ёдда тутиш лозим, сабаби шахснинг хуқуқий мақомлари хуқуқ тармоқларининг барчасида турли хил қараш ва назариялар асосида кўриб чиқилади, бу эса уларга ўзига хосликни юклайди.

Инсон хуқуқларининг табиати, шахснинг хуқуқ ва эркинлигини ҳимоя қилиш масаласи ҳақида чексиз баҳслашиш мумкин. Тарихга назар соладиган бўлсак, Иккинчи жаҳон урушидан сўнг Бирлашган Миллатлар ташкилотининг ташкил этилиши натижасида халқаро ҳамжамият томонидан 1948 йилда “Инсон хуқуқлари умумжаҳон декларацияси”[5]ни қабул қилиниши билан инсон хуқуқлари йўлидаги аниқ кўрсатмалар белгилаб қўйилганлигини кўриш мумкин. Кейинроқ инсон қадрли масаласи яна кўплаб халқаро хуқуқий ҳужжатлар орқали, хар бир давлатнинг ўз конституциявий қонунлари орқали аниқ қилиб белгилаб, мустаҳкамлаб қўйилди. Жумладан Декларацияда келтирилган “Хар бир инсон ирқи, тана ранги, жинси, тили, дини, сиёсий ёки бошқа эътиқодларидан, миллий ёки ижтимоий келиб чиқиши, мол-мулки, табақаси ёки бошқа ҳолатидан қатъи назар ушбу Декларацияда эълон қилинган барча хуқуқ ва барча эркинликка эга бўлиши зарур” [6] каби моддасининг ифодасини инсон хуқуқлари ҳимоя қилинган хар бир давлатнинг бош қонунларида кўриш мумкин. Мамлакатимизда Конституция туфайли фуқаролар ва миллатлараро тотувлик таъминланди, турмуш фаровонлиги йилдан-йилга ортиб бормоқда, ижтимоий-маданий ривожланиш, таълим, илм-фан соҳаларида улкан муваффақиятларга эришилмоқда.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони, 28.01.2022 йилдаги ПФ-60-сон
2. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. - Т.: “Ўзбекистон”, 2022
3. Ўзбекистон Республикасининг конституциявий хуқуқи: Дарслик/ Х-Т. Одилқориев таҳрири остида. - Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2005. - Б. 192-194.
4. Большой юридический словарь / [В. А. Белов и др.]; Под ред. А.Я. Сухарева, В.Е. Крутских. - 2. изд, перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2002. - 703 с.; 24 см. - (Библиотека словарей "ИНФРА-М" : БСИ).; ISBN 5-16-000169-7
5. Инсон хуқуқлари умумжаҳон декларацияси.Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Бош Ассамблеясининг Резолюция 217 А (III) билан 1948 йил 10 декабрда қабул ва эълон қилинган.
6. <https://constitution.uz/uz/pages/humanrights>